

Utiliser l'IA pour explorer un corpus de recherche

Ce scénario donne des exemples d'application et explique comment **effectuer de la génération à enrichissement contextuel** (*retrieval augmented generation*, RAG) **sur un corpus de recherche** avec le logiciel [LM Studio](#) et le plugiciel [Big RAG](#). LM Studio permet d'**interroger un corpus de documents** afin d'en dégager les tendances, d'évaluer sa pertinence pour répondre à une question de recherche ou d'effectuer une synthèse d'informations réparties dans plusieurs documents.

Objectifs du scénario

Dans ce scénario, nous allons **configurer un petit modèle de langage afin d'interroger des documents**, le but étant de **faire émerger des informations** et **d'identifier rapidement les citations pertinentes**.

Méthode

Nous allons installer les logiciels et plugiciels nécessaires, déterminer la calibration optimale pour la tâche à effectuer, importer les documents et les interroger. La **génération à enrichissement contextuel** (RAG) est une approche de **fouille de texte** qui consiste à **utiliser des documents comme base de connaissances pour un modèle de langage**.

Avec un RAG, on obtient un robot conversationnel qui récupère des sources dans les documents téléversés afin de s'en servir comme contexte pour formuler ses réponses. Il agit plus ou moins comme un engin de recherche pour un corpus de document.

Étapes du scénario

Avant de commencer

L'installation de LM Studio et de Big RAG sur un nouveau poste peut s'avérer complexe. La première étape consiste donc à installer et paramétrer correctement les outils.

Étape 0.1 : Installer LM Studio

Avant toute chose, il faut installer le logiciel [LM Studio](#).

LM Studio est téléchargeable sur Windows à l'aide d'un [fichier exécutable](#) (.exe).

Le fichier se trouve automatiquement dans les téléchargements. On l'ouvre avec un double-clic. Il suffit ensuite d'accepter la licence utilisateur, de choisir la portée (installation "juste pour moi" [dossier utilisateur] ou pour tout l'ordinateur [à la racine]) et l'emplacement de l'installation du logiciel.

LM Studio version 0.4.15 a besoin d'environ 2 Go d'espace libre sur le disque.

Étape 0.2 : Configurer LM Studio

Après l'installation, LM Studio suggère d'installer un modèle de langage pour commencer. Il est possible de l'installer ou de sauter cette étape pour y revenir plus tard.

Le site de [LM Studio](#) liste tous les modèles disponibles.

On se retrouve ensuite face à un écran qui demande si l'on souhaite activer le mode développeur¹ et lancer le service de modèle de langage² au démarrage. Il est recommandé d'activer les deux options.

Il est possible de changer la langue de LM Studio pour le français en cliquant sur les paramètres (l'engrenage en bas à gauche), mais la traduction française de la version 0.4.15 est très lacunaire et la plupart de l'affichage demeure en anglais.

Étape 0.3 : Télécharger et utiliser des modèles

Il est possible de télécharger des modèles dans l'onglet « Model Search », représenté par un robot et une loupe.

¹ Le mode développeur donne accès à des paramètres de configuration avancés. Dans le mode utilisateur, tous les paramètres sont configurés automatiquement. Le mode développeur peut être activé plus tard dans les paramètres > Developer > Developer mode. Les paramètres du mode utilisateur de LM Studio sont tout de même très complets. La fenêtre App Setting > Model Defaults permet notamment de configurer :

- La taille maximale des images en entrée (en pixel)
- La longueur du contexte (en nombre de *tokens*; elle peut être déterminée manuellement ou définie par défaut au maximum permis par le modèle)
- Les garde-fous du modèle pour son utilisation des ressources du système.

² Le « services de modèles de langage » correspond à un serveur local (inaccessible à partir de l'internet) où les modèles de langage sont « installés » par l'application. Cela permet à d'autres applications d'accéder à et d'utiliser les modèles de langage installés dans LM Studio. Le serveur local peut être lancé manuellement à partir des options du mode développeur.

Fig. 0.3.1 : L'onglet Model Search permet d'installer des modèles d'IA dans LM Studio

La fenêtre de recherche permet d'ordonner les modèles selon quelques critères rudimentaires (les plus aimés, les plus téléchargés, les plus récents). Toutefois, elle ne permet pas de chercher des modèles en fonction de leur fonctionnalités (plongement lexical, réorganisation, OCR...). On ne peut qu'effectuer une recherche par nom du modèle ou par son « auteur ».

Fig. 0.3.2 : Bibliothèque de modèles téléchargeables sur LM Studio

L'interface de recherche liste plusieurs caractéristiques des modèles, dont :

- leurs capacités (vision par ordinateur, intégration avec les plugiciels, réflexion);
- leur taille en Go et en nombre de paramètres;
- le format du modèle;
- la prise en charge par la carte graphique.

LM Studio possède une intégration avec la bibliothèque de modèles HuggingFace. Une recherche préalable dans [la liste de modèles disponibles sur HuggingFace](#) peut être nécessaire. À noter que, en date de la version 0.4.15 (1^{er} juin 2026), LM Studio ne supporte que les modèles de langage pour la conversation (*chat*) et les modèles de plongement lexical (*embedding*). Des modèles spécialisés dans d'autres tâches pourraient être téléchargés, mais ne pourront pas être utilisés dans LM Studio.

Les modèles téléchargés sont ensuite listés dans « My Models », représenté par une icône de panneaux.

Fig. 0.3.3 : L'onglet « My Models » permet de consulter les modèles téléchargés

Il est possible de sélectionner des modèles pour deux types de tâches : des modèles de langage ou des modèles pour le plongement lexical (soit la représentation vectorielle numérique de la langue naturelle, l'*embedding*).

Fig. 0.3.4 : La fenêtre indique l'emplacement des modèles ainsi que l'espace disque occupé par ceux-ci sur l'ordinateur.

Afin d'utiliser des modèles pour des tâches de RAG, il faut s'assurer qu'ils sont bien distribués dans le « serveur local ». On démarre le serveur local à partir de l'onglet « Développeur », représenté par une icône d'invite de commande.

Fig. 0.3.5 : Dans l'onglet développeur, un serveur local permet de faire fonctionner les modèles

Les modèles chargés s'affichent sous « Loaded Models ». Pour ajouter un modèle au serveur local, il faut appuyer sur « + Load Model » et choisir l'un des modèles précédemment téléchargés.

Fig. 0.3.6 : Les modèles téléchargés peuvent être déployés sur le serveur local

Une fois les modèles chargés, une fenêtre contextuelle s'affiche à droite de l'écran. On peut y consulter des informations sur le modèle ou peaufiner les paramètres utilisés.

Fig. 0.3.7 : Des informations sur les modèles sont affichées à droite de l'écran

Étape 0.4 : Installer le plugiciel Big RAG

Étape 0.4.1 : Installer Node.js et npm

Pour installer Big RAG, il faut préalablement installer la librairie JavaScript Node.js et le gestionnaire de paquets npm.

Il faut d'abord aller récupérer la dernière version de Node.js pour Windows sur son [dépôt GitHub](#). La bonne version est identifiée par « Latest ».

Fig. 0.4.1.1 : Un indicateur permet d'identifier la version la plus récente

Il faut ensuite repérer les fichiers d'installation dans la section « Assets » en bas de l'encadré de la version correspondante. On cherche un fichier exécutable, c'est-à-dire qu'il possède une extension `.exe`. Un double-clic sur le lien permet de le télécharger.

Antivirus Report

- [nvm.exe](#)
- [author-nvm.exe](#)
- [nvm-setup.exe](#)

Contributors

 dependabot

▼ **Assets** 7

nvm-noinstall.zip	6.01 MB	Dec 31, 2024
nvm-noinstall.zip.checksum.txt	34 Bytes	Dec 31, 2024
nvm-setup.exe	5.35 MB	Dec 31, 2024
nvm-setup.zip	4.84 MB	Dec 31, 2024
nvm-setup.zip.checksum.txt	34 Bytes	Dec 31, 2024
Source code (zip)		Dec 31, 2024
Source code (tar.gz)		Dec 31, 2024

👍 890 🗨️ 102 🚩 154 ❤️ 270 📄 182 🗣️ 113 1k people reacted

Dec 30, 2024

 github-actions

1.2.1

Fig. 0.4.1.2 : La version exécutable se trouve au bas de l'encadré

Un client d'installation s'ouvre lorsqu'on exécute le fichier `nvm-setup`. On accepte la licence et choisit les emplacements de l'installation (il est recommandé de conserver les valeurs par défaut).

Une fois le logiciel installé, il faut ouvrir une invite de commande ou (préféablement) une fenêtre PowerShell en tant qu'administrateur et entrer la commande `nvm ls`. Elle devrait retourner le message « No installations recognized ». Si ce n'est pas le cas, il faudra suivre les étapes [listées ici](#) pour retirer complètement d'anciennes versions de Node.js et npm de Windows.


```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\windows\system32> nvm ls

No installations recognized.
PS C:\windows\system32>
```

Fig. 0.4.1.3 : La commande `nvm ls` permet de lister les installations de Node.js

Ensuite, taper `nvm install latest`.


```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\windows\system32> nvm ls

No installations recognized.
PS C:\windows\system32> nvm install latest
26.3.0
Downloading node.js version 26.3.0 (64-bit)...
Extracting node and npm...
Complete
Installation complete.
If you want to use this version, type:

nvm use 26.3.0
PS C:\windows\system32>
```

Fig. 0.4.1.4 : La commande `nvm install latest` permet de procéder à l'installation de Node.js

Taper `nvm list available` pour avoir la liste des versions disponibles. Il faut noter le numéro de la plus récente version listée dans la colonne LTS et l'installer avec `nvm install xx.xx.x`.

```

Administrateur : Windows PowerShell
If you want to use this version, type:
nvm use 26.3.0
PS C:\windows\system32> nvm list available

```

CURRENT	LTS	OLD STABLE	OLD UNSTABLE
26.3.0	24.16.0	0.12.18	0.11.16
26.2.0	24.15.0	0.12.17	0.11.15
26.1.0	24.14.1	0.12.16	0.11.14
26.0.0	24.14.0	0.12.15	0.11.13
25.9.0	24.13.1	0.12.14	0.11.12
25.8.2	24.13.0	0.12.13	0.11.11
25.8.1	24.12.0	0.12.12	0.11.10
25.8.0	24.11.1	0.12.11	0.11.9
25.7.0	24.11.0	0.12.10	0.11.8
25.6.1	22.22.3	0.12.9	0.11.7
25.6.0	22.22.2	0.12.8	0.11.6
25.5.0	22.22.1	0.12.7	0.11.5
25.4.0	22.22.0	0.12.6	0.11.4
25.3.0	22.21.1	0.12.5	0.11.3
25.2.1	22.21.0	0.12.4	0.11.2
25.2.0	22.20.0	0.12.3	0.11.1
25.1.0	22.19.0	0.12.2	0.11.0
25.0.0	22.18.0	0.12.1	0.9.12
24.10.0	22.17.1	0.12.0	0.9.11
24.9.0	22.17.0	0.10.48	0.9.10

```

This is a partial list. For a complete list, visit https://nodejs.org/en/download/releases
PS C:\windows\system32>

```

Fig. 0.4.1.5 : La commande `nvm list available` permet de lister les différentes versions disponibles du gestionnaire de paquet `nvm`

Par exemple, `nvm install 24.16.0`.

```

Administrateur : Windows PowerShell

```

26.2.0	24.15.0	0.12.17	0.11.15
26.1.0	24.14.1	0.12.16	0.11.14
26.0.0	24.14.0	0.12.15	0.11.13
25.9.0	24.13.1	0.12.14	0.11.12
25.8.2	24.13.0	0.12.13	0.11.11
25.8.1	24.12.0	0.12.12	0.11.10
25.8.0	24.11.1	0.12.11	0.11.9
25.7.0	24.11.0	0.12.10	0.11.8
25.6.1	22.22.3	0.12.9	0.11.7
25.6.0	22.22.2	0.12.8	0.11.6
25.5.0	22.22.1	0.12.7	0.11.5
25.4.0	22.22.0	0.12.6	0.11.4
25.3.0	22.21.1	0.12.5	0.11.3
25.2.1	22.21.0	0.12.4	0.11.2
25.2.0	22.20.0	0.12.3	0.11.1
25.1.0	22.19.0	0.12.2	0.11.0
25.0.0	22.18.0	0.12.1	0.9.12
24.10.0	22.17.1	0.12.0	0.9.11
24.9.0	22.17.0	0.10.48	0.9.10

```

This is a partial list. For a complete list, visit https://nodejs.org/en/download/releases
PS C:\windows\system32> nvm install 24.16.0
Downloading node.js version 24.16.0 (64-bit)...
Extracting node and npm...
Complete
Installation complete.
If you want to use this version, type:
nvm use 24.16.0
PS C:\windows\system32>

```

Fig. 0.4.1.6 : La commande `nvm install xx.xx.x` permet d'installer une version spécifique du logiciel, ici la version stable la plus récente.

La commande `nvm ls` devrait désormais renvoyer les deux dernières versions installées : la version « latest » et la dernière version stable, installée grâce à son numéro de version.

```
Administrateur : Windows PowerShell

 25.8.2 | 24.13.0 | 0.12.13 | 0.11.11
 25.8.1 | 24.12.0 | 0.12.12 | 0.11.10
 25.8.0 | 24.11.1 | 0.12.11 | 0.11.9
 25.7.0 | 24.11.0 | 0.12.10 | 0.11.8
 25.6.1 | 22.22.3 | 0.12.9 | 0.11.7
 25.6.0 | 22.22.2 | 0.12.8 | 0.11.6
 25.5.0 | 22.22.1 | 0.12.7 | 0.11.5
 25.4.0 | 22.22.0 | 0.12.6 | 0.11.4
 25.3.0 | 22.21.1 | 0.12.5 | 0.11.3
 25.2.1 | 22.21.0 | 0.12.4 | 0.11.2
 25.2.0 | 22.20.0 | 0.12.3 | 0.11.1
 25.1.0 | 22.19.0 | 0.12.2 | 0.11.0
 25.0.0 | 22.18.0 | 0.12.1 | 0.9.12
 24.10.0 | 22.17.1 | 0.12.0 | 0.9.11
 24.9.0 | 22.17.0 | 0.10.48 | 0.9.10

This is a partial list. For a complete list, visit https://nodejs.org/en/download/releases
PS C:\windows\system32> nvm install 24.16.0
Downloading node.js version 24.16.0 (64-bit)...
Extracting node and npm...
Complete
Installation complete.
If you want to use this version, type:

nvm use 24.16.0
PS C:\windows\system32> nvm ls

 26.3.0
 * 24.16.0 (Currently using 64-bit executable)
PS C:\windows\system32>
```

Fig. 0.4.1.7 : La commande `nvm ls` liste les versions installées et identifie la version utilisée

La version utilisée devrait être identifiée par un astérisque. Si aucune version ne comporte d'astérisque, lancer la commande `nvm use xx.xx.x` avec le numéro de la version, par exemple `nvm use 24.16.0`.

Finalement, pour vérifier que `npm` a bien été installé, lancer la commande `npm --version`. Elle devrait renvoyer un numéro sous la forme `xx.xx.x`.

```

Administrateur : Windows PowerShell
 25.8.0 | 24.11.1 | 0.12.11 | 0.11.9 |
 25.7.0 | 24.11.0 | 0.12.10 | 0.11.8 |
 25.6.1 | 22.22.3 | 0.12.9 | 0.11.7 |
 25.6.0 | 22.22.2 | 0.12.8 | 0.11.6 |
 25.5.0 | 22.22.1 | 0.12.7 | 0.11.5 |
 25.4.0 | 22.22.0 | 0.12.6 | 0.11.4 |
 25.3.0 | 22.21.1 | 0.12.5 | 0.11.3 |
 25.2.1 | 22.21.0 | 0.12.4 | 0.11.2 |
 25.2.0 | 22.20.0 | 0.12.3 | 0.11.1 |
 25.1.0 | 22.19.0 | 0.12.2 | 0.11.0 |
 25.0.0 | 22.18.0 | 0.12.1 | 0.9.12 |
 24.10.0 | 22.17.1 | 0.12.0 | 0.9.11 |
 24.9.0 | 22.17.0 | 0.10.48 | 0.9.10 |

This is a partial list. For a complete list, visit https://nodejs.org/en/download/releases
PS C:\windows\system32> nvm install 24.16.0
Downloading node.js version 24.16.0 (64-bit)...
Extracting node and npm...
Complete
Installation complete.
If you want to use this version, type:

nvm use 24.16.0
PS C:\windows\system32> nvm ls

 26.3.0
 * 24.16.0 (Currently using 64-bit executable)
PS C:\windows\system32> npm --version
11.13.0
PS C:\windows\system32>

```

Fig. 0.4.1.8 : La commande `npm --version` permet de vérifier quelle version du gestionnaire de paquets npm est installée

Étape 0.4.2 : Installer Big RAG

Le [plugiciel Big RAG](#) pour LM Studio est disponible sur le site de LM Studio.

The screenshot shows the GitHub repository page for 'big-rag' by mindstudio. The repository is public and has 74 forks and 42 stars. A 'Run in LM Studio' button is present. The file list includes:

- Project Files
- src
- stubs
- test-fixtures
- .gitignore (278 B)
- EXAMPLES.md (10 KB)
- manifest.json (106 B)
- package-lock.json (90 KB)
- package.json (2 KB)
- QUICKSTART.md (6 KB)
- README.md (12 KB)
- TESTING.md (9 KB)
- tsconfig.json (371 B)

Fig. 0.4.2.1 : Big RAG peut être lancé à partir du site web

Le bouton « Run in LM Studio » ouvre une invite dans LM Studio qui permet d’y installer directement le plugiciel. À ce moment, il est automatiquement installé à la racine du dossier utilisateur, dans le chemin de sous-dossiers suivants :
.lmstudio\extensions\plugins\mindstudio.

Dans une fenêtre PowerShell ouverte en tant qu’administrateur, il faut naviguer jusqu’au dossier big-rag, grâce à la commande `cd`, suivi du chemin jusqu’au dossier. Par exemple, `cd D:\Utilisateurs\<nom d'utilisateur>\.lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag\`. La plupart des invites de commande disposent d’une fonction d’autocomplétion activée avec la touche Tabulation. On peut se contenter de n’écrire que les quelques premières lettres d’un sous-dossier avant d’appuyer sur Tabulation pour compléter.

Fig. 0.4.2.2 : Il faut se déplacer dans le dossier d’installation de Big RAG avec la commande `cd`

La commande `npm install` permet ensuite d’installer le plugiciel à partir des fichiers de configuration présents dans le dossier.

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\windows\system32> cd D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag\
PS D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag> npm install

changed 1 package, and audited 179 packages in 1s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

5 vulnerabilities (3 moderate, 2 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.13.0 -> 11.16.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
npm notice
PS D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag>
```

Fig. 0.4.2.3 : L'application est installée grâce à la commande `npm install`

✦ Les messages d'erreur dans la capture d'écran ci-haut sont des alertes de sécurité qui ne mettent pas en péril l'exécution du plugiciel. Si on le souhaite, on pourra tenter de résoudre les problèmes grâce à la commande `npm audit fix`

Ensuite, il faut « construire » le plugiciel après l'avoir installé. La commande `npm run build` permet de le faire.

```
Administrateur : Windows PowerShell
changed 1 package, and audited 179 packages in 1s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

5 vulnerabilities (3 moderate, 2 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.13.0 -> 11.16.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
npm notice
PS D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag> npm run build

> lms-plugin-big-rag@1.0.0 build
> tsc && npm run bundle:dev

> lms-plugin-big-rag@1.0.0 bundle:dev
> esbuild .lmstudio/entry.ts --bundle --platform=node --format=cjs --packages=external --outfile=.lmstudio/dev.js

.lmstudio\dev.js 97.3kb

Done in 9ms
PS D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag>
```

Fig. 0.4.2.4 : La commande `npm run build` permet de lancer le plugiciel la première fois

Finalement, il faut lancer le plugiciel en « mode développeur » pour qu'il puisse interagir avec LM Studio. Il faut lancer la commande `npm run dev`.


```
npm run dev

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.13.0 -> 11.16.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
npm notice
PS D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag> npm run build

> lms-plugin-big-rag@1.0.0 build
> tsc && npm run bundle:dev

> lms-plugin-big-rag@1.0.0 bundle:dev
> esbuild .lmstudio\entry.ts --bundle --platform=node --format=cjs --packages=external --outfile=.lmstudio\dev.js

.lmstudio\dev.js 97.3kb

Done in 9ms
PS D:\Utilisateurs\savardarse_A\lmstudio\extensions\plugins\mindstudio\big-rag> npm run dev

> lms-plugin-big-rag@1.0.0 dev
> lms dev

Starting the development server for mindstudio/big-rag...
[esbuild] build finished, watching for changes...
[PromptPreprocessor] Register with LM Studio
[BigRAG] Plugin initialized successfully
```

Fig. 0.4.2.5 : La commande `npm run dev` permet de lancer le plugiciel en mode développeur

On peut ensuite fermer la fenêtre de PowerShell.

Préparer

Étape 1 : Configurer Big RAG

Afin de pouvoir ingérer le corpus de documents et effectuer des recherches dans celui-ci, on doit indiquer à Big RAG dans quel dossier de fichiers trouver le corpus.

Il faut indiquer un dossier pour le corpus sur lequel on souhaite faire la requête, ainsi qu'un endroit où stocker la base de données vectorielle.

Pour ce scénario, j'ai utilisé la retranscription des archives personnelles de l'écrivaine Marie-Antoinette Tardif, mieux connue sous le pseudonyme de Michelle Le Normand, par George Aubin. Le corpus ne contient que deux documents : une retranscription du journal intime tenu par Le Normand entre 1909 et 1921, et une retranscription des lettres d'amour adressées par Le Normand à son éventuel mari, l'écrivain et bibliothécaire Léo-Paul Desrosiers, entre 1920 et 1922. Cependant, ces deux documents mis ensemble ont une taille totale de près de 700 pages : il est donc difficile d'en extraire de l'information structurée d'un seul coup d'œil.

Les documents doivent préférablement être déjà ocrés.

Il faut donc d'abord consulter et copier le chemin du dossier où se trouve le corpus depuis l'explorateur de fichiers.

Fig. 1.1 : Il faut identifier le chemin de dossiers où se trouve les documents composant le corpus à interroger

Dans LM Studio, il faut indiquer cet emplacement dans les options du plugiciel Big RAG. Il faut d'abord (1) naviguer sur l'onglet de conversation (« Chat »), (2) ouvrir la barre de navigation à droite, (3) s'assurer de bien être dans l'onglet d'intégration des outils (icône de marteau), puis (4) développer les options de Big RAG grâce à la flèche à droite de l'onglet.

Fig. 1.2 : Le chemin permet à Big RAG de localiser les documents

Le chemin vers les documents du corpus doit être indiqué dans « Documents Directory ».

Il faut également prévoir un endroit où stocker la base de données vectorielle, qui prendra la forme d'un fichier au format `.json`. Cet endroit doit être indiqué dans « Vector Store Directory ».

🌟 Il est possible d'indiquer un chemin vers un dossier qui n'existe actuellement pas : si le dossier n'est pas trouvé au moment de créer la base de données vectorielle, Big RAG se chargera de le créer.

On peut ensuite décider des paramètres du plugiciel. Voici un survol des paramètres offerts :

Embedding model

Il s'agit du modèle d'IA qui sera utilisé pour le plongement lexical des documents. Il faut l'inscrire manuellement.

L'onglet Developer permet de copier le nom des modèles chargés sur le serveur local. On peut ensuite les coller dans les paramètres de Big RAG.

Fig. 1.3a

Fig. 1.3b : Le nom du modèle doit être copié-collé dans les paramètres de Big RAG

Retrieval limit

Il s'agit du nombre maximal de segments qui peuvent être considérés comme contexte par le modèle de langage. Le maximum est de 20.

Retrieval Affinity Threshold

Doit être une valeur entre 0 et 1. Il s'agit du score de similarité minimal nécessaire entre la requête et le segment pour qu'il soit récupéré par le système. S'il est plus bas, un plus grand nombre de segments possiblement moins pertinents seront retournés. S'il est plus haut, seuls les segments considérés comme hautement pertinents seront retournés, mais la possibilité qu'aucun segment ne soit considéré augmente.

La valeur suggérée au départ est 0.5. À augmenter si les segments retournés sont considérés comme trop éloignés du sujet. À diminuer si le système peine à renvoyer des segments pertinents.

Chunk Size

C'est la taille des segments du texte, en nombre de *tokens* (en règle générale, un *token* \approx $\frac{3}{4}$ d'un mot). La taille idéale d'un segment varie beaucoup en fonction du type de documents, mais on recommande généralement entre 128 et 1024 *tokens*.

Les segments plus courts (128-256 *tokens*) sont préférables lorsque l'information que l'on cherche se trouve textuellement dans le corpus ou que le corpus est constitué de plusieurs courts textes.

Les segments moyens (256-512 *tokens*) sont préférables pour des tâches demandant de l'inférence, des capacités de synthèse ou du « raisonnement » plus poussé, afin de conserver le contexte des phrases.

Les segments longs (512-1024 *tokens*) sont préférables pour les documents complexes ou techniques, qui comportent du vocabulaire étranger au modèle de langage et pour lequel le contexte est particulièrement important.

Les segments sont vectorisés en entier par le RAG. Des segments trop courts (<128 *tokens*) produisent des vecteurs précis qui perdent de vue le contexte général. Des segments trop longs (>1024 *tokens*) produisent des vecteurs vagues qui peinent à cibler une information spécifique.

Il faut également tenir compte de la fenêtre de contexte permise par le modèle de plongement lexical. La taille des segments ne peut (évidemment) pas être plus grande que ce que le modèle peut prendre en charge. La fenêtre de contexte peut être vérifiée dans l'onglet Developer, en sélectionnant le modèle de plongement lexical, puis l'onglet Load de la fenêtre contextuelle à droite de l'écran.

Fig. 1.4 : La taille des segments doit être arrimée à la taille supportée par le modèle de plongement lexical

*Idéalement, la segmentation est sémantisée (1 segment = 1 paragraphe de texte), mais Big RAG ne permet pas cette option.

Chunk Overlap

C'est la superposition entre les segments, en nombre de *tokens*. On recommande généralement une superposition d'entre 10 et 20% entre les segments, afin de limiter les situations où la segmentation divise une phrase en deux.

Max Concurrent Files

C'est le nombre maximal que l'on permet au système de traiter à la fois lors du plongement lexical. Une valeur plus haute est idéale lorsque les documents sont très nombreux et très courts.

La valeur suggérée est 1. La valeur maximale est 10.

Parser Delay (ms)

C'est le délai (en millisecondes) entre le traitement de chaque document. La valeur maximale est de 5 secondes (5000 ms).

La valeur suggérée est 500 ms.

Enable OCR

L'OCR (reconnaissance optique de caractères) permet d'extraire le texte des images ou d'extraire du texte de PDF non-nativement numériques. On suggère d'activer cette option.

Exclude filename patterns

Cette option est facultative. Elle permet d'exclure les documents portant certains noms ou avec certaines extensions de fichiers. Par exemple, on pourrait inscrire `*.png` pour demander au système d'ignorer tous les documents de format `.png` dans le dossier, ou `corbeille/**` pour ignorer tous les documents se trouvant dans le dossier « corbeille ».

Manual Reindex Trigger

Lorsque cette option est activée, les documents du corpus sont réindexés à chaque nouvelle conversation.

Puisqu'il s'agit d'une option très gourmande en ressources et relativement lente, on suggère de la désactiver.

Elle contient une sous-option, `Skip previously indexed files`, qui permet de ne réindexer que les fichiers nouvellement ajoutés au dossier ou ceux qui ont été modifiés depuis l'opération précédente. Si l'on doit absolument activer la réindexation, on suggère d'activer cette option.

Prompt Template

C'est une requête « cachée » adressée au modèle de langage à chaque interaction et qui permet de personnaliser ses réponses. Par exemple, on peut indiquer que l'on souhaite que le modèle de langage ne réponde qu'en français, lui indiquer quoi faire si aucun segment pertinent n'est récupéré par le plugiciel ou encore décrire le corpus afin de fournir davantage de contexte.

Cette requête est enrichie de deux variables, `{{rag_context}}` et `{{user_query}}`. Il faut comprendre `{{rag_context}}` comme l'endroit où seront insérés les segments retournés par Big RAG, alors que `{{user_query}}` représente la requête utilisateur.

Étape 2 : Configurer le modèle de langage

Après avoir configuré Big RAG, il faut configurer le modèle de langage utilisé pour formuler la réponse aux requêtes.

Les paramètres du modèle de langage se trouvent dans l'onglet `Developer`. Il faut cliquer sur le modèle : ses paramètres se trouvent dans la fenêtre contextuelle de droite, dans les onglets `Load` et `Inference`.

Fig. 2.1a : Les paramètres du modèle de langage sont réglés dans l'onglet développeur

Fig. 2.1b : Certains changements demanderont de recharger le modèle

Voici un survol des paramètres les plus pertinents.

Context

Le contexte est la quantité d'information (en nombre de *tokens*) que le modèle de langage considère dans une même requête. Si le contexte est trop grand, l'information du milieu risque d'être perdue, puisque les modèles de langage ont tendance à accorder davantage d'importance au début et à la fin d'un long segment.

La valeur maximale dépend beaucoup du modèle.

On recommande généralement entre 8000 et 32000 *tokens* de contexte pour les RAG.

Si le contexte est trop court, le système lance un message d'erreur. Il faut alors ajuster le contexte et relancer la requête, en utilisant l'un des pictogrammes sous la réponse.

- ✘ ⚠ Prompt needs 9 851 tokens but model max is 4 096. Reduce retrieved passages or increase the model's context length.
- ✘ Processing Prompt...

Fig. 2.2a : Une fenêtre trop petite peut poser des problèmes lors de la génération

Fig. 2.2b : Les messages peuvent être régénérés après l'ajustement de la fenêtre de contexte

System Prompt

Cette option fonctionne de la même manière que le [prompt template](#) de Big RAG.

Contrairement à la requête indiquée dans les paramètres de Big RAG, les requêtes entrées ici affectent aussi le modèle lors des sessions de clavardage où le plugiciel Big RAG est désactivé.

Temperature

La température est la mesure de « créativité » d'un modèle de langage. Elle est représentée par une valeur entre 0 et 1. Plus la valeur est proche de 0, plus la réponse du modèle de langage à la requête initiale est probable ; plus elle est proche de 1, plus la réponse est inusitée.

Dans le contexte d'un RAG, on souhaite limiter le plus possible la « créativité » du modèle. La valeur suggérée est entre 0 et 0.5. On suggère entre 0 et 0.2 pour l'extraction factuelle de données et entre 0.3 et 0.5 pour une conversation plus « naturelle » ou lorsqu'il est nécessaire de résumer ou paraphraser des contenus.

Context Overflow

Cette option indique au modèle quoi faire lorsque la conversation dépasse sa fenêtre de contexte.

Les options sont :

- Truncate Middle : ne conserver que les premières et les dernières requêtes de la conversation
- Rolling Window : attacher la fin de la fenêtre de contexte au dernier message et ignorer progressivement les messages plus anciens
- Stop at Limit : arrêter la conversation lorsque le modèle atteint sa limite de contexte

L'option suggérée est Truncate Middle.

Top K Sampling

Cette valeur indique le nombre de mots préalablement retenus par le modèle au moment de générer sa réponse. C'est parmi cette sélection de mots qu'il effectuera un choix en fonction de la probabilité de chacun et de sa [température](#). Un top K plus haut signifie que des mots moins probables seront considérés pour la génération et donne

des réponses plus créatives. Un top K plus bas signifie que moins de mots seront retenus et produit des réponses plus pragmatiques. La valeur maximale est 500.

La valeur suggérée est 50.

Repeat Penalty

Cette option accorde une « pénalité » de probabilité à un token mentionné précédemment pour éviter que le modèle ne répète sans cesse les mêmes phrases. La valeur maximale est ∞ . Une valeur inférieure à 1 encourage le modèle à se répéter. Une valeur de 1 n'a aucun effet.

La valeur suggérée est de 1.1. Si l'on remarque que le modèle se répète, on peut l'ajuster jusqu'à 1.5. Une valeur au-delà de 1.5 risque de produire des réponses agrammaticales en raison de la répétition nécessaire de certains mots (« un », « le », « et »...) dans la langue naturelle.

Top P Sampling

Cette option produit des résultats similaire à la [température](#) et à l'[ajustement des top K](#). Elle est représentée par une valeur entre 0 et 1. Plutôt que de sélectionner un nombre de tokens précis à considérer, comme top K, le top P permet plutôt d'ajuster une probabilité cumulative. Autrement dit, si la valeur de P est 0.9, le modèle considérera le plus petit nombre de tokens dont la probabilité cumulée de suivre le token précédent est de 90%.

Un top P plus haut augmente la créativité. Un top P plus bas augmente la prévisibilité.

La valeur suggérée est de 0.95.

Structured Output

Cette option permet de fournir un schéma JSON au modèle afin qu'il produise des données structurées en sortie.

On suggère de désactiver cette option à moins d'en avoir besoin.

Rechercher et créer

Étape 3 : Interroger les documents

Une fois que Big RAG sait où aller chercher les documents et que les modèles et le plugiciel sont tous deux bien paramétrés, on peut finalement interroger les documents.

Il faut d'abord s'assurer que le modèle de langage est bien sélectionné pour la génération de texte et que le plugiciel est activé.

Fig. 3.1 : Il faut bien s'assurer qu'un modèle de langage est lié à la fenêtre de conversation et que le plugiciel est activé

On peut ensuite poser une question à laquelle on s'attend à trouver la réponse dans le corpus. Il n'est pas nécessaire de mettre les documents en contexte dans la requête. Si l'on souhaite le faire, il est préférable d'ajuster l'[invite système](#).

Les documents seront d'abord indexés avant que le modèle ne puisse formuler une réponse. Cette étape ne se produit qu'une fois par corpus (à moins que de nouveaux documents soient ajoutés) et peut prendre un peu de temps.

Fig. 3.2 : Les documents sont automatiquement indexés après la première question

Étape 4 : Interpréter les résultats

Les segments envoyés au modèle de langage sont affichés à l'écran. On peut consulter le nom du document duquel ils sont tirés, le score de similarité avec la requête initiale, ainsi que le contenu tronqué du segment.

Fig. 4.1 : Pour chaque citation, le système affiche le fichier dont il est tiré (en jaune) et le score de similarité avec la requête (en vert), ce qui permet d'ajuster la valeur d'affinité minimale nécessaire

Le système renvoie aussi la requête enrichie du contexte extrait renvoyée au modèle de langage. On peut y retracer l'invite programmée dans les paramètres de Big RAG.

Fig. 4.2 : L'invite système est renvoyée au modèle de langage par le plugiciel à chaque requête

Le modèle de langage présente ensuite son « processus de réflexion ». On peut ainsi valider la réponse finale pour voir si les données extraites des citations ont réellement bien été interprétées par le modèle.

Fig. 4.3 : Le modèle de langage génère un « processus de réflexion » avant d'envoyer la réponse finale, lequel peut être examiné

Fig. 4.4 : La réponse finale du modèle s'appuie sur les citations récupérées par Big RAG

Il est possible de consulter le texte complet des citations en naviguant jusqu'à [l'emplacement de la base de données vectorielle configuré plus tôt](#) et en ouvrant le document `index.json` à l'aide d'un éditeur de texte (p. ex. Bloc-notes, Atom, Notepad++) et en effectuant une recherche parmi les segments.

```
0.00922523345798254,-0.02440759167075157,-0.043414413928985596,-0.038494694977998734,0.026967763900756836,
0.03202323988080025,-0.0288690235465765,-0.006559442728757858,-0.02263406664133072],"norm":0.999999950209721},{
"id":"fd21a26309f08fb4e9a52df1b70de9315d28a299fef81bd3f7f5f70e0c180b3e-9","metadata":{"text":"la consolidation
d'une amiti naissante entre Michelle Le Normand et son ami Lo-Paul Desrosiers, et qui aboutira au mariage de
ces derniers, en juin 1922. Il est difficile de cerner avec prcision les modalits en- tourant la rencontre des
deux jeunes gens. Se sont-ils en- tretenus pour la premire fois le 27 dcembre 1921, comme les lettres semblent
le montrer ? Rien n'est moins certain. Le croisement des lettres et du journal intime montre en effet que Le
Normand et Desrosiers se sont dj vus, bien avant le dbut de la correspondance, commence le 1er juin 19 1920.
L'crivaine a en effet aperu l'tudiant en droit en compagnie de Georges Monarque, en mai 1919, sur la rue
Saint-Denis  Montral. Desrosiers de son ct semble estimer le travail de l'auteur d'Autour de la maison, et
com- munique avec ferveur cet enthousiasme dans ses lettres  Georges Monarque. Ce dernier joue les
intermdiaires, se fait le messenger des curiosits et des requtes de l'une et de l'autre. Aussi, il est probable
que ce soit Monarque qui, sur la demande de Le Normand, intercde auprs de Desrosiers afin qu'il crive la
critique logieuse du recueil Couleur du temps. En un mot, il dynamise la cration d'un triangle amoureux duquel
il sera toutefois bientt exclu : Vous me parlez de Lo-Paul, crivain dj illustre et cit un peu partout dans
nos revues mme modernes. Non seulement je vous... permets (?) mais je vous encourage  entrer de plus en plus
dans son intimit et je vous en remercie aussil. Ce «mange  trois» se maintient durant le sjour de Le Normand
 Paris, alors que Desrosiers, aprs avoir avou ses sentiments  la journaliste, se rsigne  ne plus lui
crire. De retour au Canada, la journaliste reprend contact avec le «pessimiste» Lo-Paul. Si l'amiti prsente
aux changes  l't et  l'automne 1921, la rupture avec Monarque reconfigure les attentes de l'pistolier qui,
en l'espace de quelques jours, dporte ses attentes vers Lo- Paul Desrosiers. Celui qu'elle appelait ainsi son
«frre» - Desrosiers rejoint en 1920 l'quipe du Devoir - devient son «cher doux ami», puis son «Lord and Master»
 la fin de l'an- ne 1921. 16 Georges Monarque, «Lettre  Michelle Le Normand», 29 juin 1920, BANQ-M, MSS026. 20
L'escalade des sentiments entre Le Normand et Desrosiers est imputable au dsespoir dans lequel se trouve
l'crivaine aux prises avec un amant inconstant et absent dont elle attend les lettres. Palliant  cette impa-
tience, Lo-Paul Desrosiers lui crit quotidiennement, s'in- tresse  sa vie, rit de bon cur dans chaque
lettre, tout en n'hsitant pas  rvler ses sentiments  la jeune femme. Coup de foudre, vraiment ? Plutt
ouverture progressive et rciproque d'un territoire commun o s'enchssent les am- bitions littraires, les
espoirs, les fantasmes et surtout, les codes du discours amoureux. Entre les premiers contacts badins,  l't
1920, et la fbrilit des derniers prparatifs entourant le mariage en 1922, les lettres prsentes ici font tat
d'une volution complexe des rapports de force entre Michelle Le Normand et Lo-Paul Desrosiers."},"filePath":"D:\\
Utilisateurs\\savardarse_A\\Documents\\michelle-lenormand\\22 - Le_Normand__toi_de_tout_coeur.pdf","fileName":
"22 - Le_Normand__toi_de_tout_coeur.pdf","fileHash":
```

Fig. 4.5 : La base de donnes vectorielle prend la forme d'un fichier de format .json que l'on peut consulter afin d'examiner les citations en entier

Ici, par exemple, une recherche de « 27 dcembre 1921 », tir de la premire citation, a permis de retrouver le segment complet dans la base de donnes afin de constater que les informations retournes par le modle sont bel et bien prsentes dans les donnes.

Diffuser

tape 5 : Mobiliser les rsultats

Il n'est pas recommand de diffuser directement les rsultats obtenus grce  un RAG. Le systme permet surtout de cibler des passages prcis dans de longs corpus afin d'effectuer un premier travail de dfrichage.

Les citations obtenues peuvent donc tre mobilises pour rdiger des travaux, ouvrir d'autres pistes de recherche ou faire des analyses.